

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 78 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиржанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ “ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ” В СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Кучаров Абдор Сабиржанович

ТГЭУ, Кафедра «Бизнес управление»,

Доктор экономических наук, профессор, Ташкент, Узбекистан

ORCID: 0000-0003-2314-2805

Джумабаева Дилобар Асатиллаевна

ТГЭУ, Кафедра «Бизнес управление», магистрант,

Ташкент, Узбекистан

ORCID: 0009-0006-9526-3728

Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна

ТГЭУ, Кафедра «Бизнес управление», магистрант,

Ташкент, Узбекистан

ORCID: 0009-0003-0220-9596

Аннотация: Данная статья рассматривает экологическую оценку концепции “зелёной экономики” в рамках стратегии устойчивого развития Узбекистана. В ней подчёркивается историческая эволюция “зелёной” экономики, её основные принципы и отличия от традиционной “коричневой” экономики. Оцениваются ключевые вызовы и потенциал, связанные с экологически ориентированной стратегией для национальной экономики. В статье также отмечается важность сочетания экологических и экономических стратегий страны для устойчивого роста и сохранения ресурсов. Такая модель обладает высокой степенью актуальности, поскольку ведёт к моделям развития, которые являются экологически устойчивыми и социально-экономически прогрессивными.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, экологические аспекты, национальная экономика, интеграция, Узбекистан, экологическая устойчивость, “зелёная” экономика.

Annotatsiya: “Yashil iqtisodiyot” kontseptsiyalari O‘zbekistonning barqaror rivojlanish strategiyasi doirasida ko‘rib chiqiladi. Unda “yashil iqtisodiyot”ning tarixiy evolyutsiyasi, asosiy tamoyillari va an‘anaviy “jigarrang iqtisodiyot”dan farqlari ta’kidlanadi. Milliy iqtisodiyot uchun ekologik yo‘naltirilgan strategiya bilan bog‘liq asosiy chaqiriqlar va potensial baholanadi. Maqolada, shuningdek, ekologik va iqtisodiy strategiyalarni birlashtirishning barqaror o‘shish va resurslarni saqlashdagi muhimligi ta’kidlanadi. Ushbu model dolzarbligi bilan ajralib turadi, chunki u ekologik barqaror va ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan progressiv rivojlanish modellariga olib keladi.

Kalit so‘zlar: barqaror rivojlanish, ekologik jihatlar, milliy iqtisodiyot, integratsiya, O‘zbekiston, ekologik barqarorlik, “yashil iqtisodiyot”.

Abstract: The concepts of “green economy” are discussed within the framework of Uzbekistan’s sustainable development strategy. The article highlights the historical evolution of the “green economy”, its key principles, and its distinctions from the traditional “brown economy”. Key challenges and potential associated with environmentally oriented strategies for the national economy are evaluated. The importance of combining the country’s environmental and economic strategies for sustainable growth and resource conservation is also emphasized. This model is highly relevant as it leads to development approaches that are both environmentally sustainable and socio-economically progressive.

Key words: Sustainable development, environmental aspects, national economy, integration, Uzbekistan, environmental sustainability, “green economy”.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире проблемы экологической устойчивости и достижения целей устойчивого развития становятся важнейшими направлениями в стратегиях развития государств. «Зелёная» экономика, возникшая как альтернатива традиционной «коричневой» модели, предлагает новые подходы к управлению экономикой с учётом экологических последствий хозяйственной деятельности.

Китай – крупнейшая в мире страна по производству электроэнергии и обладает огромным потенциалом для развития «зеленой» энергетики. В общем энергетическом балансе на возобновляемые источники энергии вместе с гидроэлектростанциями приходится 20-22%. В 2015-2017 годах Китай занимал первое место в мире по использованию энергии ветра. В стране действуют сотни крупных гидроэлектростанций и более 45000 малых ГЭС, при этом к 2030 году планируется увеличить производство экологически чистой энергии до 50%. Сегодня в Узбекистане стремление к созданию экологически ориентированной экономики связано с необходимостью сохранения природных ресурсов, приспособления к изменяющимся экономическим условиям и достижения целей социально-экономического развития. Такой подход требует интеграции экономических и экологических решений в единую стратегию, основанную на принципах устойчивого развития.

Согласно Национальной стратегии Узбекистана в области устойчивого развития, акцент сделан на активное продвижение «зелёных» технологий, снижение углеродного следа и внедрение экологически безопасных производственных процессов. Однако эти инициативы сталкиваются с рядом вызовов, таких как ограниченные ресурсы, недостаток инвестиций и необходимость модернизации существующей инфраструктуры.

Цель данной статьи — исследовать экологические аспекты «зелёной» экономики в контексте стратегии устойчивого развития Узбекистана, выделить её основные преимущества и определить направления для улучшения. Рассматривается текущая политика и подходы, направленные на формирование устойчивой «зелёной» экономики, а также делаются выводы о перспективах дальнейшего развития. Отдельное внимание уделяется анализу международного опыта и его применению в условиях Узбекистана.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Раскрывается сущность «зеленой» экономики. Предлагается определить ее как направление в экономической науке, предполагающее одновременное сохранение и развитие как биосферы, так и цивилизации, и как способ ведения бизнеса, направленный на повышение благосостояния людей без рисков для биосферы. Например, Н.И. Иванова, Л.В. Левченко в своей работе «Зеленая экономика: сущность, принципы и перспективы» (2017) отмечают, что постулаты теории «зеленой» экономики. Рассматриваются направления «зеленой» экономики: 1) внедрение возобновляемых источников энергии; 2) совершенствование системы управления отходами; 3) совершенствование системы управления водными ресурсами; 4) развитие «чистого» транспорта; 5) органическое земледелие в сельском хозяйстве; 6) энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве; 7) сохранение и эффективное управление экосистемами. Подчеркиваются характерные черты и принципы «зеленой» экономики, ее мультипликативный и антикризисный потенциал, выявленные на сегодняшний день. Предлагается понимание сущности «зеленых» технологий. Это, несомненно, меняет подход, продукцию и само поведение потребителей.

Обзор исследований в области «зеленой» экономики: Исследованиями по вопросу теоретического и методологического обоснования «зеленой» экономики занимаются различные ученые со всего мира. Среди наиболее авторитетных и известных международных исследователей можно назвать Г.Х. Брундтланд, М. Кеннета, Д. Медоуза, П. Хокена и Р. Брауна. Методологические предпосылки и подходы к «зеленой» экономике основаны на математической теории политической экономии в маргиналистской традиции У. У. Джевонса и Л. Уола. В ее основе лежат институционалистские идеи Джевонса и Л. Уолрата, а также Т. Веблена и социально-экологические идеи А. Салеха. Данные подходы позволяют исследовать реальность комплексными междисциплинарными методами, учитывая политические и социальные аспекты экономического развития в рамках естественных и общественных наук [Зомонова, 2015].

В отечественной науке значительный вклад в разработку теоретических вопросов зеленой экономики внесли: один из первых исследователей в этой области С.Н. Бобылев [Бобылев, 2011]; Б.Н. Порфирьев [Порфирьев, 2010], изучавший взаимосвязь между экологическими рисками и зеленой экономикой; И.А. Игнатьева [И.А. Игнатьева, 2010]; Игнатьева, 2012], а их взгляды на сущность и роль зеленой экономики в контексте устойчивого развития представлены в работах В.П. Ануфриева [Ануфриев, 2014], Ю.Г. Лавриковой, Е. В. Малыш [Лаврикова, Малыш, 2014] и других работах. Методологические аспекты проблемы рассматриваются в работах Ю.В. Лебедева.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теория «зелёной» экономики основывается на трёх аксиомах, которые подчеркивают ограниченность ресурсов, невозможность бесконечного расширения сферы влияния и взаимосвязанность всех элементов на Земле. Для исследования экологических аспектов устойчивого развития в Узбекистане применялся комплексный подход, включающий изучение научной литературы и нормативных документов, что позволило оценить степень интеграции принципов «зелёной» экономики в национальную стратегию. Анализ международного опыта внедрения «зелёной» экономики помог выявить эффективные методы, которые могут быть адаптированы к местным условиям. На основе статистических данных о состоянии окружающей среды, уровне загрязнения, выбросах углерода и внедрении природоохранных технологий был проведён анализ текущих тенденций. Дополнительно использовался SWOT-анализ, благодаря которому определены сильные и слабые стороны существующих стратегий, а также возможности и угрозы их реализации. Применение такого подхода позволило получить целостное представление о текущем состоянии и перспективах «зелёной» экономики в Узбекистане, а также разработать практические рекомендации для её дальнейшего развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Подчёркивается актуальность и важность перехода к «зелёной» экономике в контексте стратегии устойчивого развития Узбекистана. Анализ научной литературы и стратегических документов показывает, что концепция «зелёной» экономики активно продвигается на уровне национальной политики в Узбекистане. Включение экологических аспектов в такие стратегические документы, как Национальная стратегия устойчивого развития, подчёркивает стремление правительства внедрять экологически ориентированный подход в экономике. Выдвинув инициативу о провозглашении 2025-го Годом защиты окружающей среды, Президент отметил, что Узбекистан стремится внести свой вклад в международные усилия по борьбе с климатическими изменениями. В последние годы наша страна стала одним из лидеров в регионе в сфере «зелёной» экономики. Реализация крупных экологических инициатив и поддержка научных исследований в области климата подчёркивают нашу нацеленность на устойчивое развитие.

Инициативы направлены на решение экологических проблем в целом. В их числе - внедрение экологически чистых технологий, улучшение управления водными ресурсами, ликвидация последствий Аральской катастрофы и улучшение здоровья людей. Особое внимание уделяется расширению «зелёных» зон и эффективному управлению отходами.¹

С начала года солнечные электростанции Узбекистана суммарно выработали 3049,36млнк Вт/ч, а ветровые - 506,4млнк Вт/ч. Количество электроэнергии, вырабатываемой этими установками, неуклонно растёт. Общее количество выработанной электроэнергии позволило сэкономить 1,2миллиарда кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 1 068 000 тонн вредных газов. Этот эффект не только улучшает качество воздуха, но и вносит вклад в борьбу с глобальным изменением климата. Важно отметить, что количество электроэнергии, вырабатываемой солнечными и ветряными электростанциями, эквивалентно социальной норме 2 миллионов домохозяйств в течение 10 месяцев или годовой норме 1 миллиона 666 тысяч домохозяйств, что подчеркивает важность этих проектов в обеспечении национальной энергетической безопасности. 2022 год. Страна демонстрирует впечатляющий рост производства электроэнергии - 434млнк Вт-ч в 2022 году и 576,9 млн кВт-ч в 2023 году. Это свидетельствует о том, что Узбекистан не только развивает существующие мощности по производству электроэнергии, но и активно работает над их модернизацией и повышением эффективности.

Сравнение международного опыта позволяет выделить несколько успешных подходов, применимых к Узбекистану. Например, ключевым фактором успеха в Европейском союзе и странах Азии стало использование финансовых инструментов, таких как «зелёные» облигации и субсидии для компаний, внедряющих энергоэффективные технологии. Подобные механизмы разрабатываются в Узбекистане, и потенциал для их адаптации и внедрения растёт.

Южная Корея – первая страна, которая объявила реализацию концепции «зелёного» роста в качестве национальной стратегии. Швеция планировал отказаться от нефти, угля и газа и перейти на ВИЭ (Внедрение возобновляемых источников) энергии уже к 2020 г. В Польше удалось за последние семнадцать лет сократить выбросы на треть. Япония разработала Программу действий низкоуглеродного общества и установила низкий норматив для выбросов углерода в качестве долгосрочной цели развития. В США «зелёная» экономика даёт продукции и услуг более чем на 600 млрд дол. (4,2 % ВВП),

¹ Узбекистан выбирает светлое будущее: зеленая экономика и инновации, Галия Райханова, 2024.

и занятость в ней оценивается в 3 млн чел. Мировым лидером по доле “зелёного” сектора ВВП – 8,8 % – стала Великобритания.²

Статистический анализ показывает, что выбросы углерода в Узбекистане в последние годы увеличились из-за высокой доли традиционных источников энергии в экономике. В то же время увеличились инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветряная энергия. Эти данные подтверждают необходимость ускорения перехода на более чистые технологии и усиления контроля за выбросами.

Анализ SWOT выявляет основные сильные и слабые стороны текущей стратегии “зелёной” экономики Узбекистана.

Преимущества и возможности «Зеленой» экономики

Сильные стороны: наличие государственной поддержки, богатый потенциал в области возобновляемых источников энергии (солнце, ветер). Слабые стороны: неадекватная инфраструктура, нехватка квалифицированных кадров в области природоохранных технологий. Возможности: доступ к международным экологическим субсидиям, использование опыта развитых стран в области “зелёной” экономики.

Ограничения и сложности использования «Зеленой» экономики

Угрозы: ограниченность финансовых ресурсов, необходимость модернизации существующих производств. Полученные результаты показывают, что Узбекистан имеет большой потенциал для развития “зелёной” экономики, но для реализации этого потенциала необходимо решить существующие проблемы с инфраструктурой и рабочей силой.

Этапы создания и выполнения «Зеленой» экономики

Министерство энергетики Республики Узбекистан является компетентным органом по развитию «зеленой» энергетики, в частности, широкому внедрению возобновляемой и водородной энергетики, повышению энергоэффективности и снижению энергоёмкости производимой продукции. С их стороны установлены следующие изменения:

а) С 1 июня 2023 года ограничить экологическое и природоохранное воздействие производства продукции на основе требований по внедрению системы «зеленых сертификатов».

б) В течение 2022-2026 годов поэтапно сформировать инфраструктуру государственного регулирования выбросов парниковых газов, предусматривающую ведение государственного учета выбросов парниковых газов и их государственного кадастра, формирование и ведение реестра углеродных единиц и определение целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов по секторам экономики.

в) С 1 января 2024 года будет внедрена современная система мониторинга, отчетности и верификации (MRV) для сектора изменения климата, охватывающая все парниковые газы.

г) Инвестиционные проекты, реализуемые в экономическом секторе, на стадии планирования и до начала реализации будут оцениваться на предмет их потенциала по сокращению объема выбросов парниковых газов, и на основе полученных результатов количество сокращенных парниковых газов будет сертифицироваться и направляться на внешний рынок.

д) С 1 января 2024 года новые солнечные электростанции и ветровые электростанции в рамках инвестиционных проектов по строительству новых фотоэлектрических и ветровых электростанций сокращение выбросов парниковых газов будет сертифицировано и отправлено на внешний рынок.

е) Министерство экономического развития и борьбы с бедностью: компетентный орган (национальный орган) для координации осуществления деятельности в рамках Механизма поддержки устойчивого развития в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения.

е) в контексте разработки стратегий отраслевого и территориального развития, основанных на чувствительности различных отраслей и регионов к изменению климата, включаются инициативы и инвестиционные проекты, направленные на смягчение неблагоприятных последствий изменения климата как на население, так и на экономический сектор, а также на повышение адаптационного потенциала;

ж) Министерство экономического развития и сокращения масштабов нищеты:

выступает в качестве уполномоченного национального органа, отвечающего за координацию мероприятий, проводимых в рамках Механизма поддержки устойчивого развития в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения (12 декабря 2015 года, Париж);

выполняет функции исполнительного органа, отвечающего за нормативный надзор, координацию и управление торговлей парниковыми газами как на международном, так и на национальном уровне (включая, помимо прочего, Систему торговли выбросами — ETS и Объединенный кредитный механизм

² Порфирьев Б. Перспективы “зелёного” сценария развития // Экономическая политика: экспертный канал, 2012.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

